

**HO TEZKOR BO`LINMALARI TOMONIDAN AVTOTRANSPORT
VOSITALARIDA SODIR ETILADIGAN O`G`IRLIK JINOYATLARINI
FOSH ETISHNI TASHKIL ETISH**

Ortiqov Azizbek Oybek o`g`li

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`g`irlik jinoyati haqida uning sodir etilish mexanizmlari, ochilish darajalari haqida bayon etilgan. Undan tashqari transport vositalarida o`g`irlik jinoyatlarini sodir etilish haqida ham ma`lumot berilgan.

Kalit so`zlar: jinoyat, o`g`irlik, talon-taroj, yo`qotilgan mulk, topib olingan mulk, transport vositasini olib qochish, transport vositasida o`g`irlik.

Abstract: This article describes the mechanisms of the crime of theft, its levels of discovery. In addition, information is also given about the commission of theft crimes in vehicles.

Key words: crime, theft, robbery, lost property, found property, vehicle theft, vehicle theft.

Аннотация: В данной статье описаны механизмы преступления кражи, уровни его раскрытия. Кроме того, приводятся сведения о совершении преступлений, связанных с угонами транспортных средств.

Ключевые слова: преступление, кража, грабеж, утрата имущества, найденное имущество, угон транспортного средства, угон транспортного средства.

Jinoyat deganda ma`lum bir hududda va ma`lum bir vaqtda o`rnatilgan huquqiy tartib va qonunni buzadigan muntazam ravishda sodir bo`ladigan harakatlar tushuniladi. **Jinoyat bu** - jamiyatning noqulay tomonlarini aks ettiruvchi murakkab huquq tushunchasi va o`z tarixining ma`lum davrlariga xos xususiyatlarga ega.

O`g`irlik – bu o`zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish, ya`ni o`g`irlik jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslar yo`qligida yoki ular bor bo`lsa-da, ularga bildirmasdan o`zganing mol-mulkini yashirincha talon-taroj qilish tushuniladi.

Xonadonlarda sodir etiladigan o'g'irliklarning kriminalistik tasnifi – mazkur jinoyatni sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning eng muhim belgilari bilan bog'liq malumotlar yig'indisi bo'lib, mazkur jinoyatlarning oldini olish faoliyatini tashkil etishni belgilab beradi.¹O'g'irlik talon-tarojning eng ko'p tarqalgan shaklidir. Bunga sabab avvalo, o'g'irlikni ochish foizlarining unchalik katta emasligi bo'lsa kerak, chunki o'g'irlik yashirin ravishda sodir etiladi, uning ochilishini qiyinlashtiradi. O'g'irlik jinoyatining obyektini o'zganing mol-mulkini muhofaza qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar hisoblanishi lozim. Obyektiv tomondan o'g'irlik o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilishda, ya'ni g'ayriqonuniy bepul undirishda ifodalanadi.

Talon-taroj qilishning yashirin usuli deganda, mulk egasi yoki mulk ishonib topshirilgan yoki ixtiyorida turgan shaxsga sezdirmasdan, ular yo`q vaqtda yoxud mulkdor yoki boshqa shaxslar mulkning talon-taroj qilinayotganini tushunmagan vaqtda sodir etilishi tushuniladi. Agar mulk egasi yoki mulk ixtiyorida bo'lgan yoki u ishonib topshirilgan shaxs talon-taroj qilish chog'ida hozir bo'lsa-yu, ammo talon-taroj sodir bo'layotganini tushunib yetmasa, shaxsning qilmishi (masalan, mulk egasi, qorovul uxlayotgan bo'ladi yoxud alkogol yoki narkotik mastlik holatida bo'lib, mulk talon-taroj qilinayotganini anglab yetmaydi) o'g'irlik deb kvalifikatsiya qilinadi. Mulkni ochiqdan-ochiq talon-taroj qilish atrofdagi shaxslarning ko'zi oldida sodir etilgan bo'lsa-yu, atrofdagilar buni anglamasa (masalan, aybdor birovning chamadonini egasi yo`qligidan foydalanib atrofdagilarning ko'zi oldida o'g'irlyadi, bunda jinoyatchi atrofdagilar u o'z chamadonini olib ketmoqda, deb o'ylashlariga ishonadi va hokazo hollarda) ham o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish deb hisoblanadi. Barcha hollarda talon-taroj qilishni yashirin deb hisoblash uchun, o'zaro bog'liq bo'lgan ikkita: obyektiv va subyektiv mezonni tahlil qilish va baholash lozim. Ularning birinchisi hal qiliuvchi tusga emas, balki ko'proq qo'shimcha ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun aybdo ro'zgalar mol-mulkini g'ayriqonuniy

¹I. Ismailov, A. A. Xamdorov, B. E. Zakirov va boshq.; Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori D. M. Mirazov. O'g'irlik jinoyatlarini ochish, tergov qilish, ularning sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash va bartaraf etish: Amaliy uslubiy qo'llanma – T. :O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. – 107 b.

undirishga qaratilgan o‘z harakatlari atrofda uchun ko‘rinmasligiga ishongan hollarda ham o‘g‘irlik tarkibi mavjud bo‘ladi. Agar qilmishda aybdor o‘zining qarindoshlari yoki tanishlarining jim turishi, roziligini ko‘zda tutib yoxud imo-ishorali roziligini olib, ularning ko‘z o‘ngida o‘zganing mulkini olgan bo‘lsa, qilmish yashirin deb baholanadi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, uxlab yotgan yoki hushidan ketgan shaxsning mulkini o‘g‘irlash ham yashirin talon-toroj hisoblanadi. Mulkni ochiqdan-ochiq o‘g‘irlashni yashirin ravishda talon-toroj qilishdan farqlashda uni jabrlanuvchiga

qilingan zo‘rlik darajasi bilan emas, balki aybdor harakatlarining xususiyatiga ko‘ra farqlash kerak. Chunki aksariyat hollarda aybdor o‘zganing mulkini jabrlanuvchiga zo‘rlik ishlatilganidan so‘ng olib qo‘yadi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, o‘g‘irlikni jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan topilmalarni o‘zlashtirib olishdan farqlash kerak. Ushbu masalani hal qilishda, birinchidan, «mulkka egalik qilish holatlari» tushunchasini hamda ikkinchidan, «yo‘qotilgan mulk» va «mulkdorning yodidan chiqqan mulk» o‘rtasidagi farqni aniqlash lozim. Agar yo‘lovchi vokzalda og‘ir chemodanni muayyan vaqtga qarovsiz qoldirib, oshxonaga yoki boshqa joyga borib kelgan vaqt mobaynida mazkur chemodan begona shaxslar tomonidan egallangan bo‘lsa, shaxsning harakatlari o‘g‘irlik sifatida baholanishi kerak. Yoddan chiqqan mulk mulkdor uchun aniq joyda bo‘ladi va u mulkni qaytarish yoki o‘sha joyga qaytib borish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yo‘qotilgan mulk – mulkdorga egalik qilishning aynanlashtirish belgilariga ega bo‘lmagan va mulkdor uchun mulkning turgan joyi noma‘lum bo‘lgan mulkdir. Yo‘qotilgan mulkni o‘zlashtirib olish jinoiy javobgarlikni taqozo etmaydi, biroq mulkning egasi fuqaroviy-huquqiy tartibda mulkni qaytarib olishni talab qilish huquqiga ega bo‘ladi.²

Topib olingan mulkni yashirish, O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 62-moddasiga asosan, ya‘ni topib olingan yoki tasodifan qo‘lga tushib qolgan mulkning qiymati eng kam ish haqining uch

²O‘g‘irlik jinoyatlarini tergov qilish metodikasi va ushbu jinoyatni keltirib chiqaruvchi sabab va sharoitlarini aniqlash va o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. IIV Akademiyasi.T– 2012

baravaridan ortiq bo‘lgan o‘zganing mol-mulkini yashirish kabi ma‘muriy javobgarlikka sabab bo‘ladi. O‘zgalar mulkini o‘g‘irlik bilan egallash qilmishi aybdorning bu mulkdan o‘z xohishicha foydalangan yoki uni ishlatish imkoniyatiga ega bo‘lgan vaqtdan boshlab tugallangan hisoblanadi. Aybdor tomonidan o‘zganing mulkni yashirin talon-taroj qilish bilan boshlangan, lekin jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslar sezib qolganiga qaramay mulkka egalik qilish maqsadida ularning hayoti va sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lmagan zo‘rlik ishlatib yoxud shunday zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitib qilingan harakatlar talonchilik deb; hujum qilingan, hayoti yoki sog‘lig‘i uchun xavfli zo‘rlik ishlatilgan yoxud shunday zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitilganda esa bosqinchilik deb tavsiflanadi.

O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida o‘g‘irlikning yana bir turi ham mavjud. Bu transport vositasida o‘g‘irlik jinoyatini sodir etish. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 267-moddasida shunga o‘xshash jinoyat turi mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 267-moddasi “Transport vositasini olib qochish” jinoyati hisoblanadi. Bu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida “transport vositalarini talon-taroj qilish maqsadida o‘g‘irlik, talonchilik va bosqinchilik yo‘li bilan sodir etilsa”, –degan bandlari mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 267-moddasining bandlarida keltirilgan jinoyat bilan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 169-moddasida keltirilgan jinoyat bir-biridan keskin farq qiladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 267-moddasida transport vositasini olib qochish bo‘yicha javobgarlik belgilangan. Transport vositasini talon-taroj qilish uchun o‘g‘irlik, talonchilik va bosqinchilik yo‘li bilan sodir etilsa, bu harakat O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 169-moddasi (o‘g‘irlik) bilan emas, aksincha O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 267-moddasi (transport vositasini olib qochish) bilan javobgarlikka tortiladi. Transport vositasining ichidagi (saloni, bagaji, kapoti) buyumlarni (transport vositasining ehtiyot qismlari, insonning shaxsiy buyumlari) yashirin ravishda talon-taroj qilish O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 169-moddasi (o‘g‘irlik) jinoyati bilan javobgarlikka tortiladi.

O'g'rilik sodir etilganligi to'g'risidagi ariza va xabarlar ichki ishlar organlarining navbatchilik qismiga asosan jabrlanuvchi yoki guvohlarning aloqa vositalari orqali bergan xabarlari, jabrlanuvchining ariza bilan bevosita murojaat qilishi yoki qo'riqlash signalizatsiya vositalarining ishlab ketishi natijasida kelib tushadi. O'zbekiston Respublikasi JPKning 324-moddasiga muvofiq, shaxslarning jinoyat to'g'risidagi arizalari yozma yoki og'zaki bo'lishi mumkin.

Yozma ariza qonunda belgilangan talablarga javob berishi va rekvizitlarga ega bo'lishi shart. O'zbekiston Respublikasi IIVning buyrug'iga muvofiq, o'g'rilik to'g'risidagi ariza (xabar) telefon orqali kelib tushgan bo'lsa, ichki ishlar organlari tezkor navbatchisi tomonidan u hodisalar to'g'risidagi boshqa xabarlarini qayd etish jurnali (2-shakl)da, yozma arizalar esa jinoyatlarni hisobga olish kitobi (1-shakl)da qayd etilishi, so'ngra arizachiga navbatchi tomonidan xabarnoma-qog'ozi berilishi kerak. Shundan so'ng navbatchi zudlik bilan shahar, tuman II Brahbariyatiga axborot berib, jinoyat izlarining saqlanishini ta'minlash uchun voqea joyini qo'riqlash hamda guvoh va voqea shohidlarini aniqlash maqsadida, hududiy profilaktika inspektorini voqea joyiga yuboradi va tezkor-tergov guruhining hodisa joyiga to'liq tarkibda va ekipirovka bilan chiqishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ariza yoki xabarni hodisaning boshqa hududda sodir etilganligi, unda jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini aniqlash uchun asoslar yetarli emasligi, boshqa davlat muassasasiga murojaat qilishi kerakligi kabi vajlar bilan qabul qilishni rad etish qat'iyon taqiqlanadi.

Transport vositalarida o'g'rilik jinoyati sodir etilganida ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalari tomonidan tezkor-qidiruv harakatlari olib boriladi. Hodisa sodir bo'lgan joyning video kuzatuv moslamalari ko'zdan kechiriladi. Holatga guvoh bo'lgan shaxslardan tushuntirishlar olinadi. Transport vositalaridantopilgan izlardan namunalar olinib, tegishliligi bo'yicha ekspertizalar tayinlanadi.

Ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalari xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar va tadbirlar jinoyatni tez, to'la va sifatli ochilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – 2023-yil Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi – Toshkent: 2023-yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual Kodeksi – Toshkent: 2023-yil
4. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksi – Toshkent: 2023-yil
5. I. Ismailov, A. A. Xamdamov, B. E. Zakirov va boshq.; Mas‘ul muharrir yuridik fanlar doktori D. M. Mirazov. O‘g‘irlik jinoyatlarini ochish, tergov qilish, ularning sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash va bartaraf etish: Amaliy uslubiy qo‘llanma /– T. :O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. – 107 b.
6. O‘g‘irlik jinoyatlarini tergov qilish metodikasi va ushbu jinoyatni keltirib chiqaruvchi sabab va sharoitlarini aniqlash va o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. IIV Akademiyasi.T–2012